

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Мирзаев Фарход Ибрагимович

Старший преподаватель кафедры специально-правовых дисциплин
Таможенного института Таможенного комитета при министерстве
экономики и финансов Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20826764>

Коррупция остаётся одной из наиболее серьёзных угроз устойчивому развитию государства, оказывая негативное влияние на эффективность государственного управления, инвестиционную привлекательность страны и уровень доверия населения к институтам власти. В связи с этим противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Узбекистан.

За последние годы в Узбекистане реализован комплекс масштабных антикоррупционных реформ, направленных на формирование современной системы предупреждения и пресечения коррупционных проявлений. Существенно обновлена нормативно-правовая база, приняты законы, регулирующие вопросы противодействия коррупции и конфликта интересов, внедряются международные стандарты добросовестности и прозрачности государственного управления.

Важным достижением стало создание институциональной системы противодействия коррупции, включающей специализированные государственные органы, механизмы парламентского контроля и подразделения комплаенс-контроля. Это позволило обеспечить комплексный подход к выявлению, предупреждению и минимизации коррупционных рисков.

Одним из наиболее эффективных направлений реформ выступает цифровизация государственного управления. Внедрение электронных государственных услуг и цифровых платформ способствовало сокращению прямых контактов между гражданами и должностными лицами, повышению прозрачности административных процедур и снижению влияния человеческого фактора при принятии управленческих решений.

Вместе с тем сохраняются сферы, наиболее подверженные коррупционным рискам, среди которых государственные закупки, строительство, земельные отношения, разрешительные процедуры и использование бюджетных средств. Анализ правоприменительной практики показывает, что значительная часть коррупционных правонарушений выявляется уже после причинения ущерба государственным интересам, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования профилактических механизмов.

Одной из актуальных проблем остаётся конфликт интересов, создающий условия для использования служебных полномочий в личных целях. В этой связи особое значение приобретает развитие механизмов декларирования доходов и интересов, а также усиление контроля за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

Эффективность антикоррупционной политики во многом зависит от уровня правовой культуры общества. Сохраняются проблемы недостаточной правовой грамотности населения, низкой активности граждан в информировании о

коррупционных фактах и ограниченного участия институтов гражданского общества в осуществлении общественного контроля.

Перспективными направлениями дальнейшего совершенствования антикоррупционной деятельности являются внедрение технологий искусственного интеллекта, использование систем больших данных для анализа коррупционных рисков, развитие цифрового мониторинга государственных закупок и бюджетных расходов, а также укрепление механизмов комплаенс-контроля в государственных органах и организациях.

Особое значение имеет дальнейшее повышение прозрачности деятельности государственных органов посредством расширения практики открытых данных, публикации бюджетной информации, развития электронных реестров и совершенствования механизмов защиты лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях.

Таким образом, антикоррупционные реформы, проводимые в Узбекистане, способствуют формированию современной системы государственного управления, основанной на принципах открытости, подотчетности и законности. Дальнейшее повышение эффективности государственной антикоррупционной политики требует комплексного развития профилактических механизмов, цифровых технологий, общественного контроля и антикоррупционной культуры населения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан " о противодействии коррупция" от 03 января 2017 года И ЗРУ+419
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 дня 2020 года И УП-6013 " О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан"